

La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda) en África occidental. 1. El género *Sayella* Dall, 1885

The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda) in West Africa. 1. The genus *Sayella* Dall, 1885

Anselmo PEÑAS* y Emilio ROLÁN**

Recibido el 8-VIII-1996. Aceptado el 8-X-1996

RESUMEN

Se describen dos especies nuevas del género *Sayella* Dall, 1885 de África Occidental, una de ellas encontrada en los Archipiélagos de Cabo Verde y de São Tomé y Príncipe, y otra, sólo en el segundo de ellos.

ABSTRACT

Two new species of the genus *Sayella* Dall, 1885 from West Africa are described; one of them found in the archipelagos of Cape Verde, and São Tomé and Príncipe, the other one only in the latter.

PALABRAS CLAVE: Pyramidellidae, *Sayella*, África occidental, especies nuevas.

KEY WORDS: Pyramidellidae, *Sayella*, West Africa, new species.

INTRODUCCIÓN

Después de realizada la revisión de los piramidélidos del Mediterráneo ibérico (PEÑAS, TEMPLADO Y MARTINEZ, 1996) y animados por los recientes trabajos de NOFRONI Y SCHANDER (1994) y SCHANDER (1994), en los que se describen 31 especies nuevas de este grupo en África occidental, unido a la gran cantidad de material que poseemos, nos decidió a abordar el estudio de esta familia en las costas atlánticas africanas. Comenzamos esta revisión con el género *Sayella* Dall, 1885, hasta ahora no mencionado en el área geográfica de estudio, y continuaremos de forma inmediata con la de los géneros *Turbonilla*, *Eulimella*, *Chrysallida* y otros.

El género *Sayella* fue descrito por DALL (1885) para una especie fósil del Mioceno y bajo Plioceno de Louisiana. Inicialmente, la especie tipo, *Leuconia hemphillii* Dall, 1884, fue incluida por su autor en la familia Ellobiidae (Pulmonata). *Sayella* no aparece mencionado en las revisiones genéricas de THIELE (1931-35) o de WENZ (1938). La posición de este género y sus relaciones con otros Pyramidellidae son discutidas por ODE (1994), que comenta sus diferencias con *Odostomia* y la dificultad para la separación de especies, revisando también los taxones del Atlántico occidental. Las características del género son referidas por ABBOTT (1974) como "concha pu-

* Carrer Olérdola, 39; 08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona.

** Cánovas del Castillo, 22; 36202 Vigo.

poide-alargada, frágil, lisa, con vueltas convexas. Animal con tentáculos aplanados, triangulares. Periostraco amarillento". Se ha señalado en aguas someras y fondos fangosos (ABBOTT, 1974).

Recientemente, WISE (1996), basándose en datos anatómicos, crea la subfamilia Sayellinae para incluir a las especies de este género. Asimismo, describe para la especie *S. crosseana* (Dall, 1885) un nuevo género, *Petitiella*, por sus diferencias anatómicas, al que también incluye en esta subfamilia.

En el presente trabajo abordamos la descripción de dos especies que consideramos nuevas y que asignamos provisionalmente a *Sayella*, pues carecemos de los datos anatómicos necesarios para confirmar su pertenencia a este género. Dado el escaso número de vueltas de su protoconcha, cabe pensar que estas especies carecen de un desarrollo larvario plantotrófico, y que, por tanto, es poco probable una relación estrecha con especies del Atlántico occidental. Dicho género no ha sido mencionado con ante-

rioridad en las costas occidentales de África.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado en el presente trabajo procede de las expediciones efectuadas por el segundo de los autores al archipiélago de Cabo Verde entre los años 1978 y 1988, y a São Tomé y Príncipe en los años 1989 y 1990. Dicho material fue separado de los detritos recogidos mediante buceo y dragado.

Abreviaturas empleadas:

AMNH: American Museum of Natural History, New York

BMNH: The Natural History Museum, Londres

CER: Colección de E. Rolán

CPM: Colección de P. Micali

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid

MNHN: Museum National d'Histoire Naturelle, Paris

RESULTADOS

Familia PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840

Subfamilia SAYELLINAE Wise, 1996

Género *Sayella* Dall, 1885

Las características del género *Sayella* son: concha pequeña, pupoide alargada, vueltas lisas, sutura poco profunda,

bandas espirales de color, protoconcha corta con núcleo oculto, y periostraco acastañado.

Sayella micalii spec. nov. (Figs 1-5)

Material tipo: Holotipo (Fig. 1) de 2,86 x 1,35 mm depositado en MNCN (n° 15.05/23757) y 1 paratipo, ambos de la Bahía de Santo Antonio, Príncipe, República de São Tomé y Príncipe. Otros paratipos en las siguientes colecciones: MNHN, 1 concha y dos juveniles de Bahía das Agulhas, Príncipe; BMNH, 1 concha, y AMNH, 1 concha, ambas a -10 m, de Regona, Isla de Sal, Archipiélago de Cabo Verde; CPM, 1 concha, -8 m, de Furna, Isla de Brava, Archipiélago de Cabo Verde; CER, 1 concha, -2 m, de la ciudad de São Tomé, República de São Tomé y Príncipe y otra, -10 m, de Furna, Isla de Brava, Cabo Verde.

Localidad tipo: Bahía de Santo Antonio, en la isla de Príncipe, Archipiélago de São Tomé y Príncipe.

Etimología: El nombre específico está dedicado al malacólogo Pasquale Micali, experto en Pyramidellidae del Mediterráneo, por su habitual cooperación en el estudio de estos moluscos.

Figuras 1-4. *Sayella micalii* spec. nov. 1: holotipo (MNCN), Bahía de Santo Antonio, Príncipe, Archipiélago de São Tomé y Príncipe; 2, 3: protoconcha; 4: detalle de la columela y de la microescultura. Figures 1-4. *Sayella micalii* n. sp. 1: holotype (MNCN), Santo Antonio Bay, Principe, Archipelago of São Tomé and Príncipe; 2, 3: protoconch; 4: detail of the columela and microsculpture.

Descripción: Concha (Figs. 1 y 5) oval-cónica, muy frágil.

Protoconcha (Figs. 2 y 3) obtusa, muy grande, de tipo B (según Aartsen, 1981), con un diámetro de 490 µm. Eje con un ángulo de unos 100° en relación al de la teloconcha, y núcleo parcialmente oculto. Coloración castaña clara.

Teloconcha con vueltas convexas, algo escalonadas, que crecen deprisa; la última vuelta es muy grande, representando un

60% del total de su altura. Sutura profunda con una débil repisa subsutural. Vueltas de espira lisas, excepto débiles líneas de crecimiento ligeramente proclinas y estrías microscópicas espirales, más visibles en la zona umbilical (Fig. 4).

Abertura grande, oval alargada, con un labio externo simple, cortante. Columela ligeramente arqueada, delgada, pero muy replegada hacia la zona umbilical; tiene dos dientes, el mayor muy saliente

y situado en la parte superior de la columela; el segundo en la parte central, en forma de cordoncillo oblicuo. Fisura umbilical profunda. Color vítreo, semitransparente, con una banda suprasutural castaña y otra en la base de la última vuelta, en la que también se aprecia otra banda subsutural (Fig. 5). Periostraco amarillento.

Distribución: Conocida únicamente de los Archipiélagos de Cabo Verde y São Tomé y Príncipe.

Hábitat: En sedimentos de arena y fango, entre 4 y 10 m de profundidad.

Discusión: No hay ninguna especie similar a *Sayella micalii* spec. nov. en el Mediterráneo ni en las costas de África occidental. Todas las especies del Caribe asignadas a este género (ver ABBOTT, 1974) son diferentes porque tienen más vueltas de teleoconcha, con un incremento más lento de la espira y una forma más lanceolada que cónica.

Sayella mercedordae spec. nov. (Figs. 6-8)

Material tipo: Holotipo (Fig. 7) de 2,10 x 0,90 mm depositado en MNCN (nº 15.05/23758); 1 paratipo (Fig. 6) de Rife de Chaves, Boavista, en CER.

Localidad tipo: Bahía de Mordeira, en la isla de Sal, Archipiélago de Cabo Verde.

Etimología: El nombre específico está dedicado a Mercedes Dorda, esposa del malacólogo Esteban Calderón, por su colaboración a lo largo de toda su vida en la creación y mantenimiento de su colección.

Descripción: Concha (Figs. 6 y 7) oval-cónica, pequeña, y frágil.

Protoconcha (Figs. 8) pequeña, de tipo B, tendente a C (de acuerdo con AARTSEN, 1981). Su eje forma un ángulo de unos 100° en relación al de la teloconcha. Núcleo oculto.

Teloconcha con vueltas convexas, que crecen deprisa en altura y anchura. La última vuelta es muy grande, representando un 70% del total de la altura de la concha. Sutura muy marcada, algo profunda. Vueltas de espira lisas, exceptuando líneas de crecimiento ligeramente prosoclinas y estrías microscópicas espirales en la base.

Abertura oval-piriforme, estrechada hacia arriba. Columela opistoclina, algo arqueada, sin un diente claro, pero con un pliegue columelar en su parte central. No hay ombligo. Color blanquecino con dos estrechas bandas de color pardo por vuelta, y otra más, del mismo color, próxima a la zona columelar (Fig. 8).

Distribución: Conocida únicamente del Archipiélago de Cabo Verde.

Hábitat: Fondos arenosos entre 3 y 5 metros de profundidad, con zonas de fango próximas.

Discusión: *Sayella micalii* spec. nov., es mucho grande, ancha, con forma más piramidal y con protoconcha mucho más gruesa.

Las especies del Caribe son todas de mayor tamaño; *Sayella fusca* (C. B. Adams, 1839) tiene la sutura menos profunda y una banda clara subsutural; *S. livida* Rehder, 1935, tiene también una banda clara subsutural y un mayor número de vueltas de espira; *S. crosseana* (Dall, 1885) es mucho más alargada y proporcionalmente más estrecha; *S. hemphilli* (Dall, 1889) y *S. chesapeakea* Morrison, 1939, tienen la sutura apenas marcada y un número mayor de vueltas de espira.

AGRADECIMIENTOS

A José Bedoya por las fotografías al MEB realizadas en el MNCN de Madrid.

A Pasquale Micali por la lectura crítica del manuscrito.

Figura 5. *Sayella micalii* spec. nov. Dibujo del paratipo (CER) mostrando la distribución de las bandas de color. Figuras 6-8. *S. mercedordae* spec. nov. 6: dibujo de un paratipo (CER) mostrando la distribución de las bandas de color; 7: holotipo (MNCN), Bahía de Mordeira, Isla de Sal, Archipiélago de Cabo Verde; 8: protoconcha.

Figure 5. *Sayella micalii* n. sp. Drawing of paratype (CER) showing the distribution of the colour bands. Figures 6-8. *S. mercedordae* n. sp. 6: drawing of a paratype (CER) showing the distribution of the colour bands; 7: holotype (MNCN), Mordeira Bay, Sal Island, Archipelago of Cape Verde; 8: protoconch.

BIBLIOGRAFÍA

- AARTSEN, J. J. VAN, 1981. European Pyramidellidae: II. *Turbonilla*. *Bollettino Malacologico*, 17 (5-6): 61-88.
- ABBOTT, R. T., 1974. *American seashells*. Van Nostrand Reinhold Co. New York. 663 pp., 24 láms.
- NOFRONI, I. Y SCHANDER, C., 1994. Description of three new species of Pyramidellidae (Gastropoda, Heterobranchia) from West Africa. *Notiziario CISMA*, 15: 1-10.
- ODE, H., 1994. Monograph. Distribution and Records of the marine Mollusca in the Northwest Gulf of Mexico. *Texas Conchologist*, 31 (1): 9-32.

- PEÑAS, A., TEMPLADO, J. Y MARTINEZ, J. L., 1996. Contribución al conocimiento de los Pyramidelloidea (Gastropoda: Heterostropha) del Mediterráneo español. *Iberus*, 14 (1): 1-82.
- SCHANDER, C., 1994. Twenty-eight new species of Pyramidellidae (Gastropoda, Heterobranchia) from West Africa. *Notiziario CISMA*, 17: 11-78.
- THIELE, J., 1931-35. *Handbook of systematic malacology*. Gustav Fischer. 189 pp.
- VAUGHT, K. C., 1989. *A classification of the living Mollusca*. American malacologists. Melbourne, Florida. 189 pp.
- WENZ, W., 1938. *Handbuch der Paläozoologie*. Von Gebrüder Borntraeger. Berlin. 1638 pp.
- WISE, J. B., 1996. Morphology and phylogenetic relationship of certain pyramidellid taxa (Heterobranchia). *Malacologia*, 37(2): 443-551.